

Макухин П. Г. Трактовка специфики и статуса философского знания в работах Х. Ортега-и-Гассета как выражение имманентного противоречия самосознания философии в Новоевропейской культуре / П. Г. Макухин // Гуманітарні та суспільні науки: актуальні проблеми і перспективи розвитку. Збірник матеріалів II Міжнародної науково - практичної конференції (м. Київ, Україна, 14 листопада 2013 р.). Частина 2. – Центр Науково -Практичних Студій, 2013. – С. 110-117.

Трактовка специфики и статуса философского знания в работах Х. Ортега-и-Гассета как выражение имманентного противоречия самосознания философии в Новоевропейской культуре

Макухин Пётр Геннадьевич, кандидат философских наук, доцент кафедры «Философия и социальные коммуникации» Омского государственного технического университета

Те характерные для всего постсоветского интеллектуального пространства тенденции, которые В.И. Плотников ещё в начале двухтысячных годов зафиксировал в приобретающих всё большую актуальность словах «Феномен философствования оказался в поле внимания мыслителей ... в нашем веке, в условиях кризиса основ человеческого бытия, когда под вопросом стало существование и самого человека и философии» [1, с. 3], заставляют последнюю на всё новых уровнях осознавать саму себя и через это отстаивать право на собственное существование. Одним из способов углубления такого самосознания является осмысление специфики научного познания, анализ научности как своей возможной характеристики: антисциентистски ориентированным направлениям философии подобное исследование позволяет лучше понять себя в свете собственных отличий от науки, а их оппоненты, стремящиеся защитить научный статус философии (или восстановить, или же впервые придать его любомудрию) принимают формулируемые в результате такого осмысления нормы научного мышления в качестве собственных гносеологических стандартов.

В истории самоопределения философии в отношении к науке фигура Х. Ортега-и-Гассета занимает особое место, во-первых, став поворотным пунктом в оценке антисциентической философской пропедевтики (что будет подробно проанализировано далее), и, во-вторых, ярко выражая имманентное противоречие самосознания философии в новоевропейской культуре, которая (философия), с одной стороны, осознавала себя как необходимое завершение научного познания, но с другой - как нечто иное по сравнению с наукой (это противоречие возникает практически сразу после постановки в XVII в. вопроса о степени научности философии, вызванного началом демаркации науки и вненаучного знания в содержательном и методологическом аспектах, формированием рефлексии над основаниями науки, предметной дифференциацией научного комплекса, и рядом других факторов). Эта амбивалентность наглядно просматривается как в самой концепции Х. Ортега-и-Гассета, так и в её современных оценках – если, например, один из последовательнейших современных сторонников научности философии З. А. Каменский в подтверждении своей позиции ссылается на представителей как «первой классики» западно-европейской философии, так и «второй», относя к ним наравне с В. Дильтеем, В. Вундтом, Г. Риккертом, и Х. Ортега-и-Гассета [2, с. 8-9], то и не менее последовательный представитель противоположной ориентации И. И. Гарин, в свою очередь, неоднократно ссылается на идеи испанского мыслителя как ярко демонстрирующие отличия философии от науки [3], а некоторые авторы ещё более категоричны, утверждая, например: «представители антисциентизма считают, что наука не имеет никакого отношения к философии, и поэтому философское мировоззрение не должно быть опосредовано научным знанием. Последнее представляет собой одно из явлений, которые враждебны и

вредны для человека. (Эту точку зрения защищают Ницше, Хайдеггер, *Ортега-и-Гассет*, Бердяев и др.) (разрядка здесь и далее моя – М. П.)» [4, с. 45].

Обращаясь – с целью разобраться в этом противоречии - к текстам самого Х. Ортега-и-Гассета (представляется уместным предварить это словами З. А. Каменского, который, констатируя, что ему «ставили на вид в качестве недостатка слишком обильное цитирование» [2, с. 4], сформулировал следующую, к сожалению, в современных дискуссиях по проблеме статуса философии недостаточно оцененную мысль: «такой характер текста не просчёт ... автора, а принципиальное намерение. Слишком спорны сейчас обсуждаемые в книге проблемы, чтобы можно было, интерпретируя те или иные мнения мыслителей ... просто сослаться на страницы их сочинений. Читатель должен убедиться в адекватности изложения, а этого можно добиться только цитированием» [2, с. 4]) обнаруживаем, что, с одной стороны, он в различных формулировках утверждает следующую мысль: «Философия, исповедующая чистый теоретический героизм, никогда не шла ... надежным, спокойным и буржуазным путем. Как и ее объект, она является *универсальной и абсолютной наукой*, ищущей себя» [5, с. 78]. Нередко даже осмысление специфики философского знания - по сравнению с физикой и др. дисциплинами - не приводит Х. Ортега-и-Гассета к её выведению за рамки научного комплекса, например: «философия — *единственная наука*, рассматривающая проблему таковой, какова она есть, без предварительного насильственного приручения» [5, с. 88]; «Но каковы данные философии? *Другие науки* с менее радикальной истиной менее радикально устанавливают свои данные. *Однако философия* с первого же шага должна довести до крайности свой интеллектуальный героизм и проявить высшую строгость» [5, с. 122]; «Нужно получше разобраться в том, что скрывается за привычным словом «философия», чтобы затем ответить на вопрос, «Почему» люди философствуют. В этой новой перспективе *наша наука* (т.е. философия! - М.П.) вновь обретает черты, свойственные ей во времена расцвета, хотя в процессе развития мышления некоторые из них приняли новую, более строгую форму» [5, с. 77]; «Но этот объект, Универсум, настолько необычен, так глубоко отличается от всех остальных, что, конечно же, требует *от философа* совершенно иного подхода, чем в *других научных дисциплинах*» [5, с. 86]; «философ в отличие *от любого другого ученого* берется за то, что само по себе неизвестно» [5, с. 78]; «Мои следующие слова ... могут поначалу вам показаться странными, однако они ... справедливы *не только для философии, но и для всей науки*, всего того, что в строгом смысле слова называется теорией» [5, с. 109], и т.д.

С другой же стороны, для понимания творчества испанского мыслителя не меньшее значение имеет обоснование революционного для самоопределения философии тезиса, выражаемого в известных словах: «сегодня, после того как философы с краской мучительного стыда сносили презрение ученых, бросавших им в лицо, что философия не наука, нам - по крайней мере мне — нравится в ответ на это оскорбление заявлять: да, философия не наука, ибо она нечто гораздо большее» [5, с. 70]. Актуальность этой мысли возрастает к середине XX в., когда «с низвержением идола эксперимента и возвращением физического знания на свою скромную орбиту разум открылся другим способам познания, а восприимчивость - подлинно философским проблемам» [5, с. 74], разрешаемым вненаучными способами познания; т.е. осознание принципиальной ограниченности научного метода, по Х. Ортега-и-Гассету, помогло философии понять ошибочность собственного многовекового ориентирования на узкопонимаемую научную истину, дало возможность «свободно следовать своему призванию» [5, с. 74]. Последнее же приводит к тому, что философ «устремляется к не-вероятному и плывет к берегу, которого, возможно, не существует. Уже этого было бы достаточно, чтобы показать, что философия, возможно, представляет собой знание, но никак не науку» [6, с. 305], т.к. последняя не имеет смысла «без достижения, но меньшей мере частичного, своей цели», которая состоит в том, чтобы «быть не знанием в полном смысле этого слова, а предварительным построением для того,

чтобы стала возможной техника», в связи с чем «неопровержимым фактом» объявляется то, что «греки, создавшие науки, никогда не считали их ... подлинным знанием» [6, с. 305]. Последний тезис, представляющийся неприемлемым в своей категоричности, противоречит ранепоказанному варианту осмысления Х. Ортегой-и-Гассетом своеобразия философии как специфичного, но всё же научного знания.

Как представляется, в первом случае Х. Ортегой-и-Гассет следовал восходящей к Аристотелю традиции рассмотрения философии как «науки наук», универсальной науки бытия, в строгих понятиях отражающей его объективные законы и через это стремящейся к объективному знанию, строжайшей формой которого и является наука как таковая. Отсюда закономерны неоднократные ссылки на Стагирита: например, называя философию «универсальной и абсолютной наукой, ищущей себя», он прибавляет «Так назвал ее первый знаток нашей дисциплины Аристотель: философия - наука, которая себя ищет» [5, с. 78]; в другой работе находим не менее категоричное: «В аристотелевских работах неоднократно встречается выражение ... формально обозначающее там название некоей науки, а именно философии в самом строгом смысле» [7, с. 288]. Указывая, что «истинная необходимость - это необходимость для каждого существа быть самим собой: для птицы — летать, для рыбы — плавать, для ума — философствовать» [5, с. 96], причём «эта необходимость в осуществлении функции или акта нашего существования является самой высокой, самой существенной» [5, с. 96], Х. Ортегой-и-Гассет делает вывод: «поэтому Аристотель уверенно говорит о науках: ... все другие науки более необходимы, нежели она, но лучше нет ни одной» [5, с. 96]. Описывая становление цивилизации в словах «Теперь уже сам человек ... должен выбирать среди множества возможностей. ... Вместо ... традиции, человеку открывается широкий набор всевозможных точек зрения, из которых он самостоятельно должен выбрать ту, которая покажется ему наиболее убедительной» [7, с. 271], он приводит определение Аристотелем науки как «самого убедительного предположения», и т.д. (Хотя, конечно, испанский мыслитель иногда и спорит с греческим - например, призывая не путать свою невысокую оценку философии прагматизма с критикуемым им «предвзятым беспочвенным и ханжеским презрением к факту человеческого практицизма в пользу чистой созерцательности» [5, с. 68], Х. Ортега-и-Гассет подчёркивает, что «в этом наше существенное отличие от античных мыслителей — как от Платона, так и от Аристотеля,— которое должно стать одной из серьезнейших тем нашего размышления» [5, с. 81]; или оговаривается, что «если мы захотим узнать, откуда берется это стремление к Универсуму, к целостности мира, лежащее в основе философии, не стоит полагаться на Аристотеля. Ему этот вопрос представляется весьма простым, и он начинает свою «Метафизику» словами: «Все люди от природы стремятся к знанию»» [5, с. 68]).

Вышеразобранное можно подытожить утверждением того, что Х. Ортега-и-Гассет соглашается с Аристотелем как основоположником сциентистской пропедевтики философии в понимании последней не просто как науки, не только как части научного комплекса, а как эталона научного знания вообще, в высшем смысле последнего. Именно в свете этого высшего аспекта научного познания и становятся понятными пронизанные уважением к идеалу науки слова наподобие: «Движение к истине, теоретическое применение ума, конечно, является феноменом, проявляющимся в той или иной форме сегодня, как и вчера, и в любое другое время Но наука — обладание истиной — это род божественной одержимости, событие, которого не было и быть не может в «этой жизни». Наука — только идеал. Сегодняшняя наука исправляет вчерашнюю, а завтрашняя исправит сегодняшнюю» [8, с. 34]. В этом контексте даже известное «Философия возникает не по причине полезности, однако не из беспричинного каприза. Она является основной потребностью разума. Почему? Ее существенным признаком мы назвали поиск целого как такового, захват Универсума, охоту на Единорога» [5, с. 97] не лишает философию научного статуса, поскольку сама наука трактуется испанским

экзистенциалистом в данном контексте как «ум, ищущий истину ради самой истины. Это не биологическая функция интеллекта» [8, с. 34]. На фоне подобных рассуждений, сводящихся к тому, что философия – целостная, строгая наука, познающая Универсум, «в которую систематически организуется стремление к абсолютному знанию» [5, с. 79], вполне обоснованной выглядит вышеупомянутая сциентистская трактовка понимания философии Х. Ортега-и-Гассета З. А. Каменским.

Однако, в то же время, в тех же самых работах Х. Ортега-и-Гассет понятие «наука» использует и для обозначения современного ему естествознания, в сравнении с которым неоднократно и демонстрируются особенности философского познания, объект которого – Универсум – настолько специфичен («я понимаю под Универсумом «все имеющееся». То есть философа интересует не каждая вещь сама по себе ... напротив, его интересует совокупность всего существующего и, следовательно, в каждой вещи – то, что ее отделяет от других вещей или объединяет с ними» [5, с. 86], причём «Мы понимаем под вещами не только физические и духовные реалии, но также все ирреальное, идеальное, фантастическое и сверхъестественное, если оно имеется. ... Это «имеющееся» охватывает самый широкий круг предметов, какой только можно очертить, настолько широкий, что включает вещи, о которых мы непременно скажем, что они имеются, но не существуют» [5, с. 86-87]), что нет уверенности в его познаваемости и даже существовании - т.е. возможно, что в мире имеет место лишь разнородность, «Мультиверсум», однако Универсум следует продолжать искать, т.к. «было бы ошибкой думать, что, обнаружив вместо ожидаемого тождества множественность, мы потеряли время» [7, с. 247]. Эти особенности объекта изучения (который, добавим, есть именно то, что «не может быть дано» и «в самом существенном смысле должно быть искомым, постоянно искомым», «на розыски которого, подобно аргонавту, смело отправляется философ» [5, с. 78], имеющий о своём объекте лишь отрицательное в логическом смысле знание - наподобие постулируемого апофатической теологией) и обусловили особенности философского познания, отличающие его от естественнонаучного. Ведь естествоиспытатель убеждён в познаваемости своего объекта, ему уже известны «границы и основные атрибуты» последнего («Человек науки — математик, физик — расчленяет эту целостность нашего жизненного мира и, отделяя от нее кусок, делает из него проблему» [5, с. 80]), и в результате такого ограничения эта исходная проблема частично перестаёт быть таковой. От философа же Х. Ортега-и-Гассет требует ставить перед собою «абсолютную проблему», опираясь не только и не столько на уже сложившуюся систему научного знания (которое «исходит из частной, а не всеобщей точки зрения, являясь знанием низшего уровня» [5, с. 101], и более того, с высоты философского познания выглядит «наивным и в некотором отношении ложным ... проблематичным» [5, с. 101]), сколько на методологический принцип автономии, согласно которому в философии не обладают автоматической истинностью положения, доказанные вне системы её базовых утверждений, которые, соответственно, философ обязан добывать независимо от учёных, собственными познавательными средствами - «философия автономна, она сама себе интеллектуальный закон» [5, с. 101]. Истоки такого определения её статуса Х. Ортега-и-Гассет усматривает в критической философской традиции, восходящей к Р. Декарту, методом тотального «сомнения» которого - в данных и наук, и обыденного мышления - «философ пользуется в своей работе как скальпелем» [5, с. 102]. (Интересно проследить, как эта и подобные идеи Х. Ортега-и-Гассета преломляются в аргументации современных противников ненаучности философии – например, упоминавшегося ранее И. И. Гарина: «В отличие от науки философия беспредпосылочна и автономна: у нее нет общепринятой аксиоматики, в ее основании нет истин, доказанных вне ее самой. Если ученый имеет множество опор — опыт, логику, парадигму, конвенцию, то философ должен все добыть сам» [3, с. 239], оговариваясь: «Я не отрицаю традицию в философии, я отрицаю философствование как добычу огня из пепла прогоревших костров» [3, с. 239]).

Вытекающая отсюда парадоксальность («Вся философия — парадокс, она расходится с нашими естественными представлениями о жизни, потому что подвергает теоретическому сомнению даже самые очевидные, бесспорные в обычной жизни верования» [5, с. 102]), по мысли Х. Ортега-и-Гассета, и лишает философию того престижа и массового интереса, который «люди массы» проявляют к науке и который вызывается не любознательностью, а порожденной капитализмом ориентацией на комфорт как главный признак прогресса - «буржуа ... не чувствует призвания к теоретическому созерцанию, а нацелен на практику ... желает разместиться в мире с удобствами и для этого вторгается в него, сообразуясь с собственным удовольствием» [5, с. 66] и ничем более, в атмосфере чего и зародился империализм физики [5, с. 67]. Это представляется созвучным предупреждению Ж. Маритена о том, что «чрезвычайной опасностью, которая угрожает современным обществам, является ослабление чувства Истины» [9, с. 20], для которых имеет значение «лишь практические результаты или чисто материальное постижение фактов и цифр» [9, с. 20], т.е. узкоутилитарно используемое знание.

Подытоживая, можно заключить, что присущая новоевропейской культуре трактовка философии как уровня наднаучной рефлексии, как знания, обладающего существенно иными особенностями по сравнению с наукой, к XX в. закономерно привела к выведению философии вообще за границы научного комплекса, что ярче всего проявилось именно в рассмотренных идеях Х. Ортега-и-Гассета, а также, например, у М. Шлика («Философия не является системой утверждений; это не наука, ... но тем не менее она есть нечто столь значительное и важное, что ее, как и раньше, можно удостоить звания Царицы Наук. Ибо нигде не записано, что Царица Наук сама должна быть наукой» [10, с. 30-31]), В. Виндельбанда (который отмечает, что философия, «будучи сначала вообще единой неразделенной наукой», «составляя первоначально саму науку и всю науку» [11, с. 35], в процессе дифференцирования наук становится «органом, соединяющим результаты деятельности всех остальных наук в одно общее познание», представляя собою «либо результат всех отдельных наук, либо учение о том, на что нужна наука, либо, наконец, теорию самой науки» [11, с. 35], и провозглашает: «и если уж рискованно подводить философию в целом под родовое понятие науки, то совершенно невозможно искать это родовое понятие в других формах культурной деятельности, таких, как искусство, поэзия и т.д.; таким образом приходится отказаться от надежды найти для философии ближайшее более высокое понятие на историческом пути» [12, с. 31]), Э. Гуссерля и др.

Но именно в творчестве Х. Ортега-и-Гассета это присущее новоевропейской философии противоречие в самоопределении проявилось особенно наглядно, что можно объяснить в т.ч. и социально-историческими условиями. Относительно его преподавания философии в Мадридском университете с 1908 г. по 1936 г., в результате которого к началу 1930-х годов сформировалась т.н. «мадридская школа», оказавшая значительное влияние на испаноязычную и мировую философию, принципиальным представляется следующее обстоятельство: «когда Ортега начинал свою деятельность, философии в испанских университетах попросту не существовало. ... он занимался просветительством, пропагандой философии и в небольших университетских аудиториях, и в огромном здании театра» [13, с. 11], в котором и прочитал программный курс лекций «Что такое философия?». Также записями курсов лекций является и ряд других его произведений - «Человек и люди», «Тема нашего времени», «Вокруг Галилея» и др., а некоторые другие — сведёнными воедино газетными статьями, как «Восстание масс», что позволяет согласиться с Г. М. Фридендером, указывающим, что «Ортега не был философом-систематиком. Его увлекал скорее сам процесс философствования, чем создание цельной и законченной философской системы» [14, с. 10], поэтому его работы «можно рассматривать как звенья своеобразного «сократического» диалога с аудиторией» [14, с. 10], поэтому неслучайно «всю жизнь его влекло к журналистике, к живой и непринужденной философской беседе, к непосредственному общению со студентами и слушателями» [14, с.

10] , а также с А. М. Руткевичем в том, что «в этих условиях ему (Х. Ортега-и-Гассету – М.П.) было не до «технических» сложностей... своей задачей он считал обратить этих «язычников» в философию — этому служили и газетные статьи, и организация переводов, издательская деятельность» [13, с. 11]. Этот просветительский, даже миссионерский характер, который Х. Ортега-и-Гассет придавал своей философской деятельности - например, и себя называя «профессором философии *in partibus infidelium*» (т.е. «в странах неверных» - лат.), и в отношении цикла лекций «Что такое философия?» указывая, что «речь идет об академическом, университетском курсе, хотя *in partibus infidelium*» [5, с. 60] – наполнял крайней эмоциональностью, «предельным драматизмом и интеллектуальным героизмом» (эти характеристики, которые Х. Ортега-и-Гассет использовал в отношении философии в целом, как нельзя лучше подходят и к его собственному творчеству) как его интерпретацию философии в качестве эталона «Научности» как таковой, основной, универсальной науки бытия, уважение и интерес к которой он и стремился вызвать у читателей и слушателей, так и его интерпретацию философии как уникальной разновидности знания, которая, к его огромному сожалению, «была растоптана, унижена империализмом физики и запугана интеллектуальным терроризмом лабораторий» » [5, с. 70] , в результате чего «сто лет назад философский дух ослаб и отступил» [5, с. 70]. В будущее же Х. Ортега-и-Гассет смотрит оптимистично - «к философам вернулся энтузиазм, уверенность в смысле своего труда и решительный вид, который выдает в нас философов без страха и упрека, словом, философов гордых, жизнерадостных и отважных» [5, с. 70], чему он и стремится способствовать и своей просветительно-преподавательской деятельностью, и теоретической реконструкцией философского знания, отличие которого от естественнонаучного свидетельствует не в пользу последнего.

Поэтому, перефразируя слова Х. Ортега-и-Гассета о П. Наторпе, у которого он учился в Марбурге («Ортега писал о Наторпе, что тот лет на 12—14 посадил Платона на хлеб и воду, подверг мучительнейшим истязаниям, чтобы Платон в итоге признался, что говорил он в точности то же самое, что и Наторп» [13, с. 10]), можно сказать, что в современных отечественных дискуссиях о статусе философского знания имеют место попытки «заставить» - при помощи соответствующих интерпретаций - Х. Ортега-и-Гассета «отказаться» от какого-либо из двух рассмотренных нами - и одинаково важных для понимания его творчества! - аспектов понимания статуса философии в её отношении к науке.

Современное же переосмысление этого ярко выраженного испанским мыслителем имманентного противоречия самосознания философии в новоевропейской культуре требует, во-первых, сопоставлять философию не с «наукой вообще», а с конкретными её культурно-историческими типами – если Х. Ортега-и-Гассет подробно обосновал отличия философии от классического естествознания, то при обращении к не- и постнеклассическим моделям научной рациональности возможности для оценки философии как специфической, но науки, расширяются, и более того, те особенности философии, которые испанский мыслитель выделял как отличающие философию, перекликаются с современными тенденциями трансформации образа науки. Во-вторых же, решая вопрос о месте философии в структуре знания, в т.ч. и научного, необходимо кроме социально-гуманитарного, естественнонаучного и технического видов научного знания, учитывать выделяемые некоторыми современными философами науки – в качестве отдельной группы – знания абстрактно-системного (к которому причисляют математику и логику), или междисциплинарного, общенаучного (информатика, общая теория систем, кибернетика, синергетика), либо же системно-структурного, к которому И. Я. Лойфмана относит - наравне с математикой - как раз философию. При таком подходе к «научности» как характеристике последней в новом свете видятся пропедевтические размышления классиков философии, в т.ч. и Х. Ортега-и-Гассета.

Список использованной литературы

1. Плотников В. И. Предисловие / В. И. Плотников // Многообразие жанров философского дискурса: Коллектив, монография: Учеб. пособие / Под ред. В. И. Плотникова. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2001. 276 с. С.3-8.
2. Каменский, З. А. Философия как наука. Классическая традиция и современные споры / З. А. Каменский. – М. : Наука, 1995. – 173 с.
3. Гарин, И. И. Что такое философия? / И. И. Гарин // Что такое философия?; Запад и Восток; Что такое истина? – М. : ТЕРРА–Книжный клуб, 2001. – С. 4–556.
4. Каландия И. Д. Философия как самосознание культуры. Философия и человек //Отчуждение человека в перспективе глобализации мира. Сб. статей. Выпуск I / Под ред. Маркова Б.В., Солонина Ю.Н., Парцвания В.В. Издательство «Петрополис», Санкт-Петербург, 2001. С. 32-47.
5. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? / Х. Ортега-и-Гассет // Что такое философия? — М. : Наука, - С. 51-192.
6. Ортега-и-Гассет Х. Идея начала у Лейбница и эволюция дедуктивной теории / Х. Ортега-и-Гассет // Что такое философия? — М. : Наука, - С. 290-336
7. Ортега-и-Гассет Х. Возникновение философии (Послесловие к работе Х. Мариаса «История философии») / Х. Ортега-и-Гассет // Что такое философия? — М. : Наука, - С. 210-290.
8. Ортега-и-Гассет Х. Тема нашего времени / Х. Ортега-и-Гассет // Что такое философия? — М. : Наука, - С. 3-51.
9. Маритен, Ж. Философ в мире / Ж. Маритен. - М. : Высшая школа, 1994. – 192 с.
10. Шлик М. Поворот в философии // Аналитическая философия: Избранные тексты / Сост., вступ. ст. и коммент. А. Ф. Грязнова. – М. : Изд-во МГУ, 1993, С.28-33
11. Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи / В. Виндельбанд // Вильгельм Виндельбанд. Избранное: Дух и история. — М.: Юрист, 1995. С. 20- 294
12. Виндельбанд В. Что такое философия? (О понятии и истории философии) / В. Виндельбанд // Философия культуры: Избранное. - М.: ИНИОН, 1994. - 350 с. С. 23-69
13. Руткевич А. М. Предисловие / А. М. Руткевич // Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды: Пер. с исп./ Сост., предисл. и общ. ред. А. М. Руткевича. — М.: Издательство «Весь Мир» 1997.—704 с. С. 3-43.
14. Фридлендер Г. М. Философия искусства и искусство философа (эстетика Хосе Ортеги-и-Гассета) / Г. М Фридлендер // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры .— М.: Искусство, 1991.— 588 с.
15. Макухин П. Г. Проблема места философии в структуре научного знания в контексте современных образовательных дискуссий / П. Г. Макухин // Современное общество, образование и наука: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 июля 2013 г.: в 5 частях. Часть 1; М-во обр. и науки РФ. Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. С. 108-110.